

O'ZBEK ADABIYOTIDA TARIXIY ROMAN JANRI

Odilova Durдона Isomiddin qizi

Telefon:(94) 102 70 26

E- pochta: odilovadurdon@gmail.com

<https://doi.org/10.5281/zenodo.8437451>

Annotatsiya: Mazkur maqolada O'zbek adabiyotida alohida o'rinni egallagan Tarixiy romanining janr xususiyatlari va uning adabiyotshunoslikda o'rganilishi tahlil etiladi. Oybekshunoslarning "Navoiy" romaniga bildirgan fikrlariga munosabat bildiriladi.

Kalit so'zlar: "Navoiy" romani, tarixiy-biografik roman janri, navoiyshunoslik, tarixiy fon, zamonaviylik, tarixiylik, konflikt, xarakter, hayotiylik, badiiy to'qima.

Adabiyotshunos olimlar tomonidan ko'plab izlanishlar olib borilganiga, ta'riflar berilganiga qaramay, roman janri haqidagi qarashlar hamon bir xil emas. Lotin tilida yozilgan ilgari badiiy asarlardan farqlash uchun bu asarlarni «conte roman» – roman tilida yozilgan qissa, hikoya deb atay boshlashdi. Roman so'zi bizga tushunarli. Bu o'rinda «conte» so'ziga izoh berib o'tish zarur bo'ladi. Bu yerda roman, ya'ni aynan biror-bir epik asar emas, balki, asarning roman tilidagi qisqa bir shakli, ikkalamchi holati haqida so'z ketayapti. Izohda ham aynan roman emas, balki uning qissa, hikoya ekanligini oydinlashayapti. Keyinchalik esa bu so'zning asl ma'nosi unutilib, nasrda yozilgan har qanday yirik badiiy asarga nisbat berila boshlandi. XVII–XIX asrga kelib esa roman eng yetakchi janrga aylandi. Oradan shuncha vaqt o'tgan bo'lishiga qaramay, bu janrga berilayotgan ta'riflar o'z nihoyasiga yetayotgani yo'q.

Atoqli adibimiz Abdulla Qodiriy: «Modomiki, biz yangi davrga oyoq qo'ydik, bas, biz har qanday yo'sinda ham shu yangi davrning yangiliklari ketidan ergashishimiz va shunga o'xshash dostonchilik, ro'monchilik va hikoyachiliklarda ham yangarishg'a, xalqimizni shu zamonning «Tohir va Zuhra»lari, «Chor darvesh»lari, «Farhod-Shirin» va «Bahromgo'r»lari bilan tanishdirishka o'zimizda majburiyat his etamiz», – deb yozgandi.¹ Bir qarashda adib bu so'zlarni kamtarlik uchun aytganday tuyuladi. Biroq roman janrining kelib chiqishi tarixiga nazar tashlaydigan bo'lsak, adib so'zlari chin haqiqat ekanini ilg'ab olamiz.

Yuqoridagi fikrlardan kelib chiqib, romanga qisqacha quyidagicha ta'rif berish mumkin bo'ladi: motiv va syujetlar talqinida ko'p qatlamlilikka ega, xuddi xalq dostonlaridagi kabi mavzu va g'oyasi epik ko'lam kasb etgan, ayni paytdagi epik tafakkur tarziga amal qilingan, xalqning ma'naviy, jismoniy, ijtimoiy epik sharoitini bor bo'yi basti bilan qamrab olgan, biroq epik ijoddan farqli o'laroq individual ijodkor tomonidan yaratilgan, turli murakkab vaziyatlarda gavdalantirilgan qahramonlar karakterining shakllanish jarayonini tasvirlab bergan, rang-barang obrazlar galeriyasi hamda nasr yoki nazmda o'ziga xos uslub hamda badiiy tasvir vositalari bilan ajralib turuvchi yozma ijod namunasi roman deb ataladi. Albatta bu ta'rif ham so'nggi yoki oxirgi ta'rif bo'lolmaydi. Eng muhimi, romanga ta'rif berilar ekan, uni eposga qarama-qarshi qo'ymasdan, badiiylik mezonlaridan kelib chiqqan holda yondashmoq lozim

O'zbek adabiyotshunosligida Oybek asarlarini o'rganish tahlil va talqin qilish uning tirikligidayoq boshlangan bo'lsada, uning nasriy asarlari jumladan, o'zbek adabiyotida tarixiy-biografik roman janriga asos solgan "Navoiy" romanining mavzu qamrovi, ijodkorning obraz

¹ Абдулла Қодирий. Ўтган кунлар. –Тошкент: Бадий адабиёт, 1980. – 6 бет

yaratish mahorati keng o'rganilgan. Ammo mustaqillik davri adabiyotshunosligida "Navoiy" romanidagi shoir dahosini anglash uni tushunish, adib asarlarini bugungi kun nuqtaiy nazaridan tahlil qilish chuqur mushohada talab etadi. Oybekning "Navoiy" romaniga qarashlarning yangicha ifodasini, romanning individuallik xususiyati, ijodkor uslubining badiiy talqini masalasini ijodkor badiiyyati bilan bog'liqlikda tahlil qildik.

Tarixiy-biografik roman deb e'tirof etilgan «Navoiy» romani² Mir Alisher Navoiyga bag'ishlangan va bu asar "Mukammal asarlar to'plami" ning 6-jildidan joy olgan. Unda Fanlar akademiyasi qoshidagi til va adabiyot instituti tomonidan kirish so'zi mavjud, jumladan, unda shunday deyilgan:

"Oybek «Mukammal asarlar to'plami» ning ushbu tomida "Navoiy» romanining barcha mavjud qo'lyozma va bosma nusxalari bilan ilmiy negizda chop etilishi umuman Oybek ijodi bo'yicha, xususan mazkur roman bo'yicha olib borilgan va olib borilayotgan ilmiy ishlarning yangi yo'nalishda davom etishiga imkoniyat tug'diradi.³ Zotan, mazkur tomida «Navoiy» romanining yaratilishi bilan bog'liq masalalar, asarning qo'lyozma nusxalaridagi farqlar, adibning romanning bosma nashrlari ustida olib borilgan tahrir ishlari - xullas uning ijodiy laboratoriyasi birinchi marta butun to'laligi bilan inkishof etilmoqda.

Oybek romanda tarixiy fonni, XV asrdagi xalq va jamiyat hayotini, Navoiy hayoti va ijodi mohiyatini to'g'ri va to'la ifodalash uchun, bir tomondan real tarixiy shaxslarning obrazini yaratishi, ikkinchi tomondan esa, badiiy xayol mevasi bo'lgan to'qima qahramonlar obrazini asarga olib kirishi lozim edi. Shu ikki qutbdagi qahramonlar o'zaro yaqin aloqaga kirishganlaridagina, Navoiy haqidagi, XV asrdagi Xuroson haqidagi badiiy haqiqat inkishof etilishi mumkin edi.

References:

1. Абдулла Қодирий. Ўтган кунлар. –Тошкент: Бадий адабиёт, 1980. – 6 бет
2. Ойбек. Мукаммал асарлар тўплами. 20 жилдлик. Т.: "Фан" (1975-1985).
3. Ойбек. Навоий. Т.: "Ўзбекистон" НМИУ, 2016. 7-8-бетлар.
4. Ойбек. Мукаммал асарлар тўплами. 19 жилдлик. 6 жилд. Т.: "Фан", 1976. 5-6 бетлар.
5. Ойбек. Навоий. Т.: "Ўзбекистон" НМИУ, 2016. 7-8-бетлар.

² Ойбек. Мукаммал асарлар тўплами. 19 жилдлик. 6 жилд. Т.: "Фан", 1976.

³ Ойбек. Навоий. Т.: "Ўзбекистон" НМИУ, 2016. 7-8-бетлар.